

Nigar Məhərrəmov
Azərbaycan Dillər Universiteti
filologiya üzrə fəlsəfə doktoru
n.meherremova@yahoo.com
<https://orcid.org/0000-0002-0270-4453>

**TÜRKİZMLƏRİN İNGİLİS DİLİNƏ TƏSİRİ:
TARİXİ, MƏDƏNİ VƏ LEKSİK ƏLAQƏLƏRİN
TƏDQIQI**

Açar sözlər: türkizmlər, alınma sözlər, mədəniyyət, leksika, dil
Keywords: turkisms, borrowings, culture, lexis, language

Tarixə nəzər yetirdikdə müxtəlif tarixi zamanlarda müxtəlif coğrafi sərhədləri əhatə edən qüdrətli türk dövlətlərinin olduğunu görürük. Misal olaraq, Hun imperiyası, Böyük Türk xaqanlığı, Göytürk xaqanlığı, Böyük Səlcuq imperiyası, Osmanlı imperiyası, Səfəvilər dövləti və s. türk dövlətlərinin adlarını qeyd etmək olar ki, hər biri öz hakimiyyəti zamanı kifayət qədər geniş ərazilərə hökmranlıq edərək bir çox dünya xalqlarının mədəniyyətlərinin və dillərinin formalaşmasında müstəsna rol oynamışdır.

Məhz bu səbəbdən, türk dillərinin digər dillərə təsiri xüsusilə diqqətə alınmalıdır. Orta əsrlərdə türk dilləri bir neçə Avropa və Asiya ölkələrinin həm dilinin, həm mədəniyyətinin formalaşmasında müstəsna rol oynamışdır. Dünya dilləri içərisində ingilis dilinin də adı xüsusi ilə qeyd olunmalıdır. Başqa sözlə ingilis dilinə keçən hər bir türk sözü - leksik vahidi bu dilin formalaşmasında müstəsna rol oynamış, eyni zamanda, yeni mədəni dəyərlərin yaranmasına və mövcud olan mədəni

dəyərlərin isə dəyişməsinə səbəb olmuşdur. Bu təsir xalqlar arasında ilkin münasibətlərin yarandığı ilk günlərdən başlayır.

Türkiyənin ingilis dilinə təsiri qədim zamanlarda hunların anqlo-saksonlara hücumu ilə təməssüz formada başlamış, vikinqlərin hücumu ilə davam etmiş (vikinqlərdə hun tayfalarının hücumuna və uzun müddət dilinin və mədəniyyətinin təsirinə məruz qalmışdır), orta əsrlərdə fransız dili vasitəsilə türk dilləri və mədəniyyətlərindən yararlanmış olurlar. Beləki, orta əsrlərdə Türkiyədə elit təbəqə fransız dilində danışır, məhz bu səbəbdən fransız dili vasitəsilə ingilis dilinə bir sıra yeni türk sözləri daxil olur. Səlib yürüşləri və Osmanlı imperiyasının hakimiyyəti zamanı isə təməslü formada birbaşa Şərqi mədəniyyətdən və türk dillərindən yararlanmışlar. Qeyd olunanları nəzərə alaraq türkiyənin ingilis dilinə təsirinin araşdırılmasını şərti olaraq aşağıdakı kimi bölmək olar:

1. Şərqi ölkələri ilə ingilislərin ilk tanışlığı;
2. Osmanlı imperiyası zamanı ingilis tacirlərinin, səyyahlarının və diplomatlarının türk mədəniyyəti və türkiyənlərlə birbaşa tanışlığı;
3. Digər ölkələrlə (Rusiya, Mərkəzi Asiya, Hindistan və digərləri) siyasi və iqtisadi əlaqələr zamanı türk mənşəli sözlərin ingilis dili sistemə daxil olduğu tarixi dövr;
4. Müasir zamanda ingilislər ilə türklərin müxtəlif coğrafi şəraitlərdə qarşılıqlı əlaqəsinin ingilis dilinə təsiri.

Qeyd olunan bölgünü nəzərdən keçirdikdə, tarixə nəzər yetirdikdə ilkin birbaşa ingilis - türk mədəniyyətinin qarşılıqlı mübadiləsi Osmanlı imperiyası zamanı ticarət əlaqələri ilə başladığının şahidi oluruq və bu dövrdə bu qarşılıqlı əlaqə iki mərhələyə bölünür. Birinci mərhələdə səyahət və ticarət əlaqələrinin əsasən İtalya sahillərində italyan tacirləri arasında baş verməsinə və məhz italyan dili və italyan tacirləri vasitəsilə

ilə türk mədəniyyəti və dili ilə təmasda olmalarına baxmayaraq, ikinci mərhələdə Sultan Səlimin hakimiyyəti zamanı artıq fransızlarla olan ticarətin üstün mövqe tutduğunun və məhz fransız dili vasitəsilə ingilis dilinin türk dili və mədəniyyəti ilə tanış olduğunun şahidi oluruq.

Beləki, ilk qəbilələrin, tayfaların yarandığı gündən etibarən massaget, sak, skif və kimmer kimi türk tayfaları Avrasiya materikinə hücumları zamanı nəzarət altına aldıkları ərazilər türk tayfalarının dillərinin və mədəniyyətlərinin təsirinə məruz qalırdı. Bu təsir Osmanlı imperiyasının hakimiyyəti zamanı xüsusilə genişlənməmişdir. Beləki, Osmanlı imperiyasının nəzarəti altında olan ölkələr türk dillərinin və mədəniyyətinin birbaşa təsirinə məruz qalırdılar. Müasir zamanda dünyada beynəlxalq status qazanmış bir sıra qərb ölkələrinin dillərini təhlil edən zaman bu təsiri bir daha aydın görmək olur.

Türk leksik vahidlərinin ingilis dili sistemində rolunu araşdırmaq məqsədilə hər iki dil arasında aparılan tədqiqatlar bu leksik vahidlərin ingilis dili sistemində daxil olma xronologiyasını müəyyən etməyə imkan verir. Ümumiyyətlə qeyd etmək lazımdır ki, istənilən mədəniyyətlərarası və dillərarası əlaqəni araşdıran zaman, mütləq şəkildə biz alınmalarla rastlaşırıq. Bu səbəbdən dillərarası aparılan müqayisə, alınma söz anlayışının hər bir xalqın dilinin və mədəniyyətinin formalaşmasında oynadığı rolun nə dərəcədə zəruri olduğunu daha qabarıq formada əks etdirir.